

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO'YHATDAN O'TGAN OSTEOPOROZNI DAVOLASHDA QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARINING KONTENT TAHLILI

Omonova M.D.
Yusupova Z.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: mohinurbonuomonova@gmail.com tel:(97)200-68-88
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12542948>

Dolzarbliigi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki 50 yoshdan oshgandan so'ng har 3 ayoldan bittasida suyaklar osteoporoz tufayli sinadi- bu sut bezlari, tuxumdonlar va bachadon saratonlarining yuzaga kelish xavflari yig'indisiga tengdir. Erkaklarda osteoporoz xar 5-erkakning birida yuzaga keladi, bu esa prostata saratonini yuzaga kelish xavfidan yuqoriroqdir. Shulardan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida osteoporoz kasalligida qo'llaniladigan dori vositalarining assortimentini o'rganish muhim masaladir.

Tadqiqotning maqsadi: O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan osteoporozga qarshi dori vositalar assortimentini o'rganish 2022-2023-yillardagi o'zgarishlar tahlilini o'tqazish

Usul va uslublar: Osteoporoz kasalligida qo'llaniladigan dori vositalarining assortimenti kontent tahlili usulida olib borildi

Natijalar: Jadvalda osteoporoz kasalligida qo'llaniladigan dori vositalari: vitamin D va suyak rezorbtsiyasining ingibitorlari 2022-2023 yillardagi holatini o'rganildi. 2022-yilda vitamin D dori vositasining umumiy soni 29ta shulardan 16tasi xorijiy, 7tasi MDH, 6tasi mahalliy bularning orasida Indiya davlati yetakchi o'rinlarda. Bundan tashqari Turkiya, Pokiston, Bellarusiya davlatlari ham shular qatoridadir. 2023-yilda esa vitamin D dori vositasining umumiy soni 18ta, ularning 7tasi MDH, 5tasi Xorijiy, 6tasi mahalliy. Suyak rezorbtsiyasining ingibitorining 2022-yilda umumiy soni 33ta shulardan 21tasi xorijiy, 8tasi mahalliy, 4tasi MDH, umumiy soni 31ta ulardan 19tasi xorijiy 8tasi mahalliy va 4tasi MDHga tegishli bularning qatorida Turkiya yetakchi o'rinda.

T/r	Dori vositalarining xalqaro patentlangan nomi	2022			2023		
		Xorijiy	MDH	Mahalliy	Xorijiy	MDX	Mahalliy
1	Vitamin D	16	7	6	5	7	6
2	Suyak rezorbtsiyasining ingibitori	21	4	8	19	4	8

Xulosa: O'zbekistan Respublikasida osteoporozni davolashda qo'llaniladigan dori vositalarining assortimenti taxlili amalga oshirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2022 yil holatiga ko'ra osteoporozga davolashda qo'llaniladigan vitamin D dori vositalarining guruhi aksariyati 55 % xorijdan, 24% dori vositalari MDH mamlakatlaridan keltiriladi. 2023-yilda xorijan keltirilgan dori vositasi ko'rsatgichi 36%ga kamaygan. Suyak rezorbtsiyasining

ingibitori esa 2022-yil 63% xoriydan, 12% MDHdan keltirilgan bo'lsa 2023-yilga kelib bu ko'rstagich 61% xoriydan, 13% MDH dan keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юсупова З.К., Султанова Г.А., Саттарова Д.Н Маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств, применяемых при остеопорозе на рынке республики Узбекистан // Сборник материалов Научно-практической конференции «Современные достижения и перспективы фармацевтической технологии».Т.:2024.С.432-434.
2. <https://www.osteoporosis.foundation/sites/iofbonehealth/files/2020-01/IOF-Compendium-of-Osteoporosis-web-V02.pdf>